

Dimuat di web Pepadi Jawa Tengah (pepadijateng.id), 16 Maret 2020.

How to cite:

Zustiyantoro, Dhoni. (2020). Wayang, Youtube, dan Seni yang (Tidak) Berubah. Retrieved from <https://pepadijateng.id/gagasan/wayang-youtube-dan-seni-yang-tidak-berubah/>. DOI: 10.5281/zenodo.5168736

Wayang, Youtube, dan Seni yang (Tidak) Berubah

Oleh Dhoni Zustiyantoro

ADA rasa optimistis ketika pertunjukan wayang kulit semakin mudah didapatkan di Youtube. Melalui saluran itu, setiap malam bisa kita dapati dalang-dalang—terutama yang berusia muda—melakukan siaran siaran langsung pertunjukannya dari pelbagai daerah. Jumlah penontonnya pun fantastis. Saya pernah melihat beberapa waktu lalu kanal Youtube Dalang Seno milik Ki Seno Nugroho (Yogyakarta) ditonton oleh lebih dari 20 ribu ketika melakukan *live streaming*.

Mari kita coba bayangkan: sebuah pertunjukan wayang ditonton oleh 20 ribu orang. Belum lagi jika setiap gawai atau komputer yang digunakan untuk menonton itu ditonton secara bersama oleh minimal dua orang. Jumlah itu bahkan bisa melebihi orang yang menonton sebuah konser musik atau dangdut yang diselenggarakan di lapangan desa atau gedung olahraga sebuah kabupaten. Atau klaim positifnya: inilah fenomena baru dalam jagat pakeliran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ketika belasan ribu atau puluhan ribu pasang mata menonton wayang setiap malam.

Ya, saluran Youtube setidaknya mendekatkan pelaku seni dengan masyarakat penonton wayang. Orang kini tak perlu menunggu pergelaran wayang ada di sekitar tempat ia tinggal untuk dapat menikmati hiburan itu. Asalkan memiliki kuota internet yang cukup, ia bisa mengikuti *live streaming* pergelaran atau menonton yang telah lalu.

Fenomena itu tidak bisa dilepaskan dari kemunculan sejumlah dalang dan sinden muda juga pelawak dalam pergelaran. Konsep bahwa dalang merupakan sosok atau “artis” tunggal di panggung agaknya telah sedikit bergeser. Banyak dalang kini tak ragu untuk “mengartiskan” sinden-sinden mudanya. Para sinden itu diajak berkolaborasi untuk menciptakan kegayengan bersama: melawak, memerankan adegan ketoprak, atau bahkan diminta bermain gamelan.

Lihatlah, misalnya, sinden Elisa Orkaros Alasso dan Tatin “Hei” yang tak cuma memiliki suara merdu. Keduanya selalu menjadi artis di panggung Ki Seno Nugroho dengan kekhasan masing-masing. Elisa yang bukan asli Jawa dan berbahasa dengan logat khas, juga Tatin yang acap bertanya lagi karena kurang begitu mendengar, menjadi daya tarik bagi penonton. Atau coba lihatlah Eka Prihatiningsih yang memiliki perawakan pendek dan berbadan tegap dan berbicara tegas seperti lelaki, menjadi teman Ki Bayu Aji dalam menghibur penonton. Potongan video-video mereka ketika melawak dan nembang pun ramai ditonton.

Belum lagi pelawak yang justru sering lebih dinantikan kemunculannya oleh masyarakat ketika limbukan atau gara-gara. Pelawak, terlebih mereka yang sudah terkenal, menjadi magnet tersendiri meski acap menyajikan guyonan yang hampir sama dalam setiap pementasan. Tak pelak, dalam posisi ini sinden dan pelawak memudahkan dan ngenteng-entengi gawe dalang. Tak heran pula jika karena hal tersebut banyak orang menyebut

pergelaran wayang kini terlalu banyak porsi guyonnya dan membuat citra dalang kurang lagi bisa bercerita secara utuh dan bagus....

Kepemilikan saluran Youtube kini boleh jadi merupakan “adu gengsi” bagi para dalang masa kini. Dari sana mereka memiliki siarannya sendiri setiap malam. Bisa dikatakan, eksistensi dan ramai atau tidaknya tanggapan diukur dari sana, sekalipun tidak semua pergelaran disiarkan secara langsung karena alasan tertentu, terutama terkait ketersediaan sinyal internet yang memadai.

Pernyataan terakhir tersebut mungkin akan dengan mudah disangkal dengan alasan sikap mengunggulkan diri tak sejalan dengan nilai dalam budaya Jawa. Toh nyatanya, mereka memiliki kru yang membantu agar pergelarannya bisa diakses oleh banyak orang melalui dunia maya. Pendapatan dari Youtube yang menjanjikan pun, katakanlah, bisa menjadi pemasukan tambahan.

Selain Dalang Seno yang memiliki 208 ribu subscriber dan PWKS (Penggemar Wayang Ki Seno), lihatlah saluran Youtube milik Ki Eko Suwaryo dari Kebumen (Broeno Digital) yang memiliki lebih dari 28 ribu pengikut, Ki Sigid Ariyanto dari Rembang (Sigid Channel) dengan pengikut lebih dari 25 ribu subscriber, Ki Anom Dwijo Kangko (Dwijo Laras Indonesia) yang memiliki lebih dari 53 ribu subscriber, dan Ki Anom Suroto-Ki Bayu Aji (New Ajisaka) yang diikuti oleh lebih dari 42 ribu akun.

Namun lebih dari sekadar pengikut dan pendapatan dari monetisasi iklan, internet telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Saya pernah mengatakan hal ini kepada seorang dalang muda yang ketika itu belum memiliki saluran Youtube: jejak digital adalah aset masa depan. Pada masa-masa mendatang, bisa saja dan sangat mungkin orang dari mana pun memutuskan mengundang dalang tertentu karena tingkat ketenaran ia di media sosial tersebut begitu tinggi. Orang yang belum pernah menonton karena faktor wilayah telah cukup memiliki referensi.

Melihat fenomena itu, merujuk pada “rasa optimistis” yang saya sebut di awal, bahwa wayang—dalam hal ini wayang kulit—tidak benar-benar kehilangan masyarakat penontonnya. Wayang sebagai tontonan tidak kehilangan fungsinya sebagai hiburan bagi masyarakat. Melalui teknologi informasi, wayang nyatanya tak cuma ditonton oleh masyarakat Jawa atau Indonesia, tapi juga siapa pun dan dari belahan dunia mana pun.

MASIHKAH dalang masa kini (bisa) menuntut penontonnya untuk mengikuti pergelaran secara meditatif: duduk diam, menyimak, dan lantas menghayati pesan moral yang ada di dalam cerita? Masihkah orang kini menonton wayang dengan tujuan utama untuk “mendapat tuntunan”—sebagaimana acap disebut bahwa pergelaran wayang tak cuma sebagai tontonan tapi juga tuntunan?

Maka sesungguhnya wayang pun telah berubah. Kalaupun tak bisa disebut benar-benar “berubah”, maka ia sedang mengakomodasi kebutuhan penontonnya. Penonton masa kini adalah penonton yang “semau gue”. Mereka datang dan pergi sesuka hati, meninggalkan tempat jika tak tertarik pada sajian, berkomentar *nylemong*. Kita tak bisa, misalnya, mewajibkan penonton wayang dan seni tradisi lain duduk dan diam, tak boleh berlalu-lalang, mengobrol, atau merekam dan memotret.

Hal itu sangat berbeda dengan tradisi Barat dalam mengelola pertunjukannya. Di beberapa negara di mana saya pernah menyuguhkan dan menikmati pertunjukan—antara lain di Prancis, Malaysia, dan Singapura—penonton memiliki kebiasaan duduk dan diam hingga

pertunjukan selesai. Sejauh yang saya amati, tak ada obrolan atau keinginan untuk memotret dan merekam pertunjukan itu.

Di sisi lain, citra dalang yang *mriyayi* dan menjaga jarak dengan masyarakat penonton pun agaknya kini semakin berubah. Dalang yang *ngenomi*, menggunakan media sosial secara aktif untuk bersosialisasi, enteng ketika diminta mengisi acara rutin yang minim pendanaan, adalah mereka yang lebih memiliki citra positif bahkan tidak mungkin menjadi dalang-dalang masa depan.

Dalang yang terus di hati penonton masa kini juga mereka yang merespons perkembangan zaman ke dalam garapan-garapan lakon, juga ungkapan dan lawakan yang segar. Garapan gending, sekalipun tetap berada pada wilayah klasik-tradisional, juga diharapkan dinamis dan akomodatif. Itu jika kita sepakat bahwa seni tradisi juga mesti terus tumbuh dan berkembang. Semua itu berpijak dari pemahaman bahwa dalang tak bisa mengisolasi diri dan menarik diri dari dunia luar.

Begitulah. Apa yang bersama-sama kita sebut dan yakini bahwa wayang bukanlah seni yang benar-benar paripurna karena kekhasannya sesungguhnya berpusat pada dalang. Hendak dibawa ke mana arah perkembangan pedalangan kita? Jawabannya ada pada siapa pun yang peduli dan tiada pernah berhenti menggerakkan wayang.

SESUNGGUHNYA wayang tak sedang berubah meski klaim modernisasi dan disrupsi merambah semua bidang kehidupan. Yang berubah adalah kemasannya, cara penyampaiannya semata. Esensi wayang sebagai pertunjukan, lebih-lebih sebagai tuntunan, tak akan lekang oleh waktu meski pada masa-masa mendatang ia akan terus berevolusi, terus mencari bentuknya karena ia terus berproses untuk menjadi. Ya, ia akan tetap menjadi wayang, menjadi *wewayanganing jagad*.

Dhoni Zustiyanoro

Pengajar Program Studi Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang, pengurus Pepadi Jateng